

КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Метою статті є обґрунтування концепції навчання англійської мови фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»), які є курсантами Академії Державної пенітенціарної служби.

Методологія дослідження. Висвітлення теоретичних положень, які передбачають аналіз методів і підходів організації навчання курсантів та студентів англійської мови, визначення концепції навчання цих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. В ході дослідження встановлено, що для підготовки кваліфікованих фахівців економічної галузі слід організувати навчання курсантів і студентів англійської мови на основі методологічних підходів. Розглянуто такі підходи, як: диференційний, синергетичний, культурологічний / аксіологічний, когнітивний / комунікативно-когнітивний, комунікативно-діяльнісний, контекстний та професійно-орієнтований. Зазначено, що в підручнику з англійської мови мають бути окреслені цілі навчання, послідовність основних тем, що створюють умови для логічного засвоєння змісту дисципліни у вказаному закладі освіти.

Наукова новизна. У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади організації майбутніх економістів на оволодіння ними англійською мовою, що включають: методологічні підходи, цілі, зміст навчання. Зроблено добір тем та ситуацій англомовного ділового спілкування.

Висновки. Концепція навчання англійської мови фахівців економічного профілю Академії Державної Пенітенціарної Служби має враховувати методологічні підходи створення підручника з англійської мови, в якому є майбутній фах, етапи навчання, робочу програму дисципліни, форми і види роботи, методи і підходи до навчання у цьому освітньому закладі.

Ключові слова: методологічні підходи, майбутні економісти, англійська мова.

Актуальність роботи. Згідно з Проектом Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 років освіта майбутнього фахівця має, по-перше, перетворитися на ефективний важіль економіки знань, на інноваційне середовище, в якому у студентів формуються навички та розвиваються вміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати ці знання в практичній діяльності, по-друге, продукувати індивідів, здатних забезпечити прискорене економічне зростання і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на європейському і світових ринках праці, і по-третє, стати реальною гарантією забезпечення високих соціальних стандартів [3]. Це зумовлює значні зміни в організації освіти, і насамперед, в організації навчання майбутніх економістів англійської мови (АМ), доборі змісту, форм і методів навчання АМ.

Сучасні тенденції розвитку суспільства потребують певної модернізації процесу підготовки майбутніх економістів у закладі вищої освіти, особливо фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»). Цього можна досягти за допомогою цілеспрямованої орієнтації на поглиблений розвиток аналітичних умінь курсантів / студентів, їхнього стратегічного мислення, уміння синтезувати отриману інформацію для вирішення проблем, пов'язаних із бізнес-діяльністю, застосовувати фахові знання на практиці під час ділового усного та писемного спілкування АМ, працювати в команді та швидко адаптуватися до змін.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему навчання АМ студентів-економістів досліджували М. І. Смирнова, 2005; Н. В. Ягельська, 2005; Т. М. Каменева, 2009; О. М. Ільїна, 2017; О. П. Биконя, 2018; Н. В. Зінуква, 2018 та інші. Вивчення наукових робіт і публікацій свідчить про детальний розгляд у психолого-педагогічних і методичних дослідженнях питань організації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей з АМ.

Незважаючи на значний інтерес дослідників до проблеми навчання АМ майбутніх економістів, на сучасному етапі відсутні дослідження, пов'язані з організацією навчання АМ фахівців на першому

(бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»), особливо курсантів першого курсу Академії Державної пенітенціарної служби.

Метою статті є обґрунтування концепції навчання АМ фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»), які є курсантами Академії Державної пенітенціарної служби.

Методологія. Висвітлення теоретичних положень, які передбачають аналіз методів і підходів організації навчання курсантів та студентів англійської мови, визначення концепції навчання цих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Визначаючи концепцію дослідження, ми виходимо з того, що під час підготовки кваліфікованих фахівців економічної галузі є організація навчання курсантів / студентів АМ на основі *методологічних підходів*.

Наукова новизна здобутих результатів: вперше обґрунтовано теоретико-методичні засади організації фахівців, які є курсантами Академії Державної пенітенціарної служби та навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»), у процесі оволодіння ними англійською мовою, що включають: методологічні підходи, цілі, зміст навчання. Зроблено добір тем англомовного ділового спілкування.

Результати дослідження. Аналіз досліджень щодо організації навчання майбутніх економістів АМ показує, що науковці пропонують використовувати такі підходи:

– *диференційний*, який передбачає педагогічне розмежування (диференціацію) змісту навчання і диференціацію як особливий спосіб організації самого процесу навчання в навчально-пізнавальній діяльності студентів; організацію їхньої навчальної діяльності з урахуванням типологічних, індивідуально-психологічних особливостей за рахунок єдності та взаємозв'язку біологічного, психологічного і соціокультурного чинників у їх динамічному поєднанні в процесі розвитку людини; педагогічно доцільну співпрацю викладача зі студентами (Л. М. Тернавська (2001), Л. В. Янчарська (2013) та ін.);

– *синергетичний*, який має загальнонауковий характер, оскільки всі складні системи, що розвиваються, мають властивість синергії (З. Н. Курлянд (2007)), яка виявляється в якісній оцінці інформації; надання свободи творчості, що сприяє інтеграції знань, практичних умінь, навичок і досвіду діяльності (В. Г. Буданов (2000), О. В. Хитра (2001), О. В. Чалий (2000) та ін.);

– *культурологічний / аксіологічний*, що забезпечує збереження, передачу, відтворення й розвиток культури засобами освіти; сприяє створенню оптимальних умов засвоєння загальнолюдської і національної культури, усвідомленню й самореалізації особи своїх культурних потреб, інтересів і здібностей; сприяє розвитку здатності сприймати, усвідомлювати спільні риси та відмінності між різними культурами (М. А. Богатирьова (1998), І. В. Іванова (2008), В. В. Рибалка (2009), О. М. Семенов (2013) та ін.);

– *когнітивний / комунікативно-когнітивний підхід*, що передбачає усвідомлення й розуміння студентами лексичних одиниць АМ, формування здатності пояснювати добір і вживання цих одиниць у процесі англомовного спілкування; усвідомлення студентами того, як він навчається, які прийоми використовує; оцінювання їх ефективності тощо (Р. С. Андерсон, Д. П. Аусебел (1967, 2006), Д. П. Аусебел (1968), С. Є. Зонтова (2005), С. Б. Ковриго (2010) та ін.);

– *комунікативно-діяльнісний*, що передбачає навчальну діяльність, спрямовану на постановку й вирішення студентами певних навчальних завдань із використанням ігор, проблемних ситуацій, спілкування ІМ, для цього мають бути використані різноманітні мовленнєві стратегії (Н. А. Сура (2005));

– *контекстний*, що спрямований на реалізацію поступового та поетапного переходу студентів від навчальної діяльності до квазіпрофесійної (через проектні роботи) та професійної діяльності (через виробничу практику) за допомогою практично зорієнтованих творчих завдань (А. О. Вербицький (1991), Е. Б. Джонсон (2002) та ін.);

– *професійно-орієнтований*, що передбачає врахування майбутньої професії та інтересів студентів економічних спеціальностей під час організації навчання курсантів АМ (Є. Є. Смирнова (2014), О. Г. Набока (2013), З. К. Тагірова (2006), О. А. Булашенко (2007) та ін.).

Особливого значення у нашому дослідженні набуває *системний підхід*. Системний підхід включає системне управління навчальною діяльністю студентів у вивченні АМ. Передбачається можливість ефективного планування цієї діяльності, впровадження нових технологій навчання та керування ними. Методологія проектування системного підходу передбачає проектування системи навчання майбутніх економістів англомовного спілкування.

Ця система має свою структуру. Кожний її елемент розглядається як підсистема. Ієрархічна залежність цих елементів визначається супідрядністю їх функцій: функціонування кожної з них і всіх разом спрямоване на досягнення єдиної мети – оволодіння курсантом / студентом економічної спеціальності АМ. Система навчання майбутніх економістів АМ включає основні компоненти навчального процесу, які визначають добір навчального матеріалу з АМ, систему вправ і завдань та реалізацію їх у навчальних матеріалах (посібниках / підручниках), форми подання навчального матеріалу, методи, способи, режими навчання в академії. Вважаємо, що система організації навчання студентів економічних спеціальностей у процесі оволодіння АМ повинна бути цілісною, поліфункціональною, гнучкою та мобільною.

Під час впровадження підходу в навчальний процес необхідно враховувати його методичний зміст, компоненти, принципи, макро- та мікростадії, а також систему навчання майбутніх економістів англомовного спілкування.

Щодо *компетентнісного підходу*, то цей підхід полягає в розвитку у студентів набору ключових компетентностей через виконання аудиторної та позааудиторної роботи з АМ. Англомовна комунікативна компетентність (АКК) – здатність особи успішно реалізувати усну та письмову комунікацію з носіями

мови відповідно до норм і культурних традицій в умовах прямого та опосередкованого контактів у певних сферах і ситуаціях, згідно з комунікативним завданням. *Метою формування АКК* є здатність курсантів / студентів економічних спеціальностей використовувати знання, навички і вміння в англійській діяльності.

Під час оволодіння курсантами / студентами АКК ми враховуємо міжпредметні зв'язки, тобто тісний контакт із кафедрами профільних спеціальностей, консультування з фахівцями, оскільки це допомагає нам визначити ті характеристики комунікативної діяльності, соціальних норм поведінки, які необхідні майбутнім спеціалістам для їхнього успішного спілкування АМ, конкретизувати предмет спілкування. Міжпредметні зв'язки АМ з іншими навчальними дисциплінами забезпечують підвищення конкурентоспроможності та мобільності майбутніх фахівців, сприяють ефективному оволодінню АКК тощо.

Протягом навчання загальнонавчальної АМ (General English), яке починається з першого курсу, в період інтенсивного формування мовних та мовленнєвих компетентностей, слід ініціювати паралельний розвиток професійних навичок і вмінь АМ.

За *компетентнісного* підходу передбачається проектування змісту навчання АМ; розроблення вимог до рівня володіння курсантами / студентами економічних спеціальностей АКК; визначення критеріїв оцінювання рівня володіння АКК.

Мета *рефлексивного* підходу до організації навчання АМ – це постійне збагачення курсанта / студента досвідом, формування механізму самореалізації майбутнього фахівця економічної галузі; рефлексивного самооцінювання власної діяльності.

Пошук і прийняття рішень як рефлексивний процес полягає в аналізі та оцінюванні ситуації, в тому числі й проблемних ситуацій, власних можливостей, знань, навичок і вмінь та в прогнозуванні наслідків дій.

Принципи рефлексивного підходу в процесі навчальної діяльності курсантів / студентів під час оволодіння ними АКК, прийняття різноманітних рішень, налагодження взаємодії, вирішення конфліктних ситуацій, самоконтроль та самооцінювання власної діяльності забезпечують оптимізацію навчально-пізнавальної діяльності, оскільки спираються на особистість, яка прагне до постійної самоосвіти і самовдосконалення. Організація навчання АМ під час реалізації рефлексивного підходу має бути *гнучкою*, оскільки вона включає в себе варіативність методів і засобів, гнучкість системи контролю, індивідуалізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів; *оперативною* в навчанні АМ, тому що передбачає необхідність організації оперативного зворотного зв'язку в навчанні АМ з метою своєчасного контролю, корекції та успішності опрацювання кожного заняття; *спільно-розподіленою*, оскільки здійснюється співпраця між викладачем і курсантом / студентом, який засвоює навчальний матеріал певного циклу / уроку / модуля; з *реалізацією зворотного зв'язку*, тому що забезпечує управління навчальним процесом шляхом створення системи контролю і самоконтролю засвоєння навчального матеріалу АМ.

Одним із важливих підходів до вирішення проблеми організації навчання АМ курсантів / студентів економічних спеціальностей є *особистісно-діяльнісний (індивідуально-особистісний)* підхід, який включає особистісну та діяльнісну складові, що є взаємопов'язаними. Центральним у цьому навчанні є студент, тобто суб'єкт навчальної діяльності. Під час навчання студентів необхідно передбачати максимальне врахування індивідуально-психологічних, вікових, національних особливостей та інтересів курсантів / студентів; створення системи вправ і завдань, що враховують індивідуальні особливості кожного студента, щоб максимально розкрити можливості кожного з них під час їх навчання в Академії державної пенітенціарної служби.

До основних напрямів у теорії особистісно орієнтованого та діяльнісного навчання ми включаємо такі: акмеологічна концепція, аксіологічна концепція, культурологічна концепція, людиноцентристська концепція, епігенетична / психосоціальна концепція розвитку особистості, концепція індивідуалізації навчання, концепція вторинної мовної особистості, позиційно-дидактична концепція, психолого-дидактична концепція, рівнопартнерське навчальне співробітництво / співпраця, теорія діяльності особистості, інтелектуально-творчий тренінг / концепція творчої діяльності, проектування індивідуальної траєкторії учіння з використанням ІКТ / мультимедійних засобів навчання.

На кожному етапі навчання АМ тематика повинна повторюватися на новому рівні, ускладнюючись за рахунок підключення проблем, актуальних для майбутніх економістів, і потреба у спілкуванні має виникати за умови створення певної мовленнєвої ситуації. Добір комунікативних професійно орієнтованих ситуацій до змісту навчання АМ раціонально проводити з урахуванням проблемності, що має мовленнєвий і професійний характер.

Для того щоб організувати навчальну діяльність майбутніх економістів під час вивчення ними англійської мови, необхідно створити та впровадити засоби, згідно з Н. Ф. Коряковцевою, принципово зорієнтовані на розвиток продуктивності та творчості студента в процесі вивчення мови та культури [2].

Для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі оволодіння АКК пропонуємо авторський підручник «Англійська мова». Цей засіб можливо використовувати під час організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням майбутнього фаху, етапу навчання, робочої програми дисципліни, визначених форм, видів, методів і підходів до навчання тощо. Він призначений для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»).

Метою підручника є формування у курсантів / студентів економічних спеціальностей АКК, до складу якої входять мовленнєва, мовна, лінгвосоціокультурна та навчально-стратегічна компетентності. Оволодіння курсантами / студентами цими компетентностями проходить на варіативно-адаптивному рівні і сприяє формуванню готовності до реалізації професійних цілей, самостійного навчання протягом усього життя.

Практична мета навчання АМ передбачає формування англомовних компетентностей у говорінні, письмі, аудіюванні, читанні та медіації. Під час англомовного усного та писемного спілкування курсант / студент повинен вміти планувати, здійснювати і коригувати власну комунікативну поведінку під час породження та варіювання ділового англомовного мовлення в усній та письмовій формах відповідно до конкретної ситуації ділового спілкування, мовленнєвого завдання й комунікативного наміру та згідно з правилами ділового спілкування у цільовій національно-культурній спільності. Практична мета передбачає формування англомовних компетентностей, у складі яких ми розглядаємо мовленнєві та мовні, лінгвосоціокультурну та навчально-стратегічну компетентності на рівні В.2.2, і яка забезпечує можливість ефективної англомовної комунікації у різних ситуаціях спілкування майбутніх економістів, сприяє розвитку самостійності студентів у навчальній та пов'язаній зі спеціалізацією сферах, а також можливість підтримувати і вдосконалювати цей рівень у процесі самоосвіти.

Виховна мета має реалізовуватися через систему особистого ставлення студента до АМ і, зокрема, ділової англомовної культури у процесі оволодіння ними. Під час організації навчальної роботи з оволодіння АКК передбачається виховання у студентів культури ділового спілкування; ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій; позитивного ставлення до АМ, культури народу, який спілкується усно та письмово цією мовою.

Таким чином, виховна мета передбачає вирішення *завдань*, які забезпечують формування доброзичливого, толерантного ставлення до народу, мову якого вивчають; системи моральних цінностей та відповідних особистісних якостей; оцінювально-емоційне ставлення до світу; усвідомлення необхідності навчання протягом усього життя; відповідальність за результати оволодіння АКК тощо.

Освітня мета передбачає оволодіння АКК для підвищення загальної культури студентів і курсантів; розширення їхнього кругозору; поглиблення загальнолінгвістичних знань, які дають змогу розуміти суть мовних явищ, порівнювати їх загалом. Досягнення цієї мети робить значний внесок у розвиток логічного мислення студентів, а також сприяє вдосконаленню культури ділового англомовного спілкування, прийомів розумової праці. Освітня мета передбачає вирішення таких *завдань*: розширення лінгвістичного кругозору студентів через країнознавчу інформацію, наявну в мові, що вивчається; усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи понять, через яку може сприйматися дійсність; надання студентам знань про культуру, історію, економіку, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; залучення їх до англомовної ділової культури.

Розвивальна мета має реалізовуватись у процесі діяльності викладача, спрямованої на розвиток мовних здібностей студентів, культури мовленнєвої поведінки, навчальних умінь, інтересу до вивчення мови, таких властивостей особистості, як стійкі позитивні емоції, вольові якості, пам'ять, рефлексія тощо. Розвивальна мета має бути спрямована на *розвиток* у студентів мотивації до подальшого професійного оволодіння АКК і культурою англомовного спілкування; мовленнєвих здібностей у процесі професійного англомовного навчання; психічних функцій, пов'язаних з їхньою мовленнєвою діяльністю; автономності в оволодінні АКК. Завданнями є набуття навичок практичного володіння АМ у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, обумовленої професійними потребами; отримання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; перекладу з іноземної мови рідною мовою текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загально-економічної літератури рідною та англійською мовами.

У підручнику запропонована послідовність 9 основних тем та їх поєднання у два розділи, що створюють умови для логічного засвоєння змісту дисципліни. В підручнику визначені такі теми: 1. LET'S GET ACQUAINTED: Introducing people. Family relations. My biography and writing CV (resume). 2. MY WORKING DAY AS A CADET: My working day as a cadet in the Economics Department. Daily routine of a future economist in the Academy. A cadets' typical week from freshman to senior. 3. EDUCATION: The system of higher education. Different English economic institutions. Our academy. The academy's life. 4. MY FUTURE PROFESSION: My friend is a future economist. What is Economics? 5. READING RESOURCES IN THE ECONOMISTS' LIFE: Reading in the economists' life. Famous economists in Britain and America. Using the Internet and so on. 6. THE ECONOMISTS' BUSINESS COMMUNICATION: The economists' business communication. Internal and external communications. 7. BUSINESS ETIQUETTE: Rules of etiquette while you are on business. Getting down to business. 8. THE ECONOMISTS' FORMAL MEETINGS: Meetings. Negotiations. 9. THE ECONOMIST AND PRISON INDUSTRY: The economist in prison industry. The economics of private and public prisons.

У підручнику узагальнені й систематизовані теоретичні надбання у сфері економіки АМ. Джерелами наданої в підручнику інформації є автентичні матеріали із сучасних британських та американських довідникових видань, які стосуються економіки пенітенціарних закладів світу.

Таким чином, концепція навчання АМ фахівців економічного профілю Академії державної пенітенціарної служби передбачає врахування методологічних підходів, створення підручника з АМ, в якому враховано майбутній фах, етапи навчання, робочу програму дисципліни, форми і види роботи, методи і підходи до навчання в цьому освітньому закладі. Передусім, у підручнику визначено цілі навчання, послідовність основних тем, що створюють умови для логічного засвоєння змісту дисципліни.

Наступним напрямком нашої роботи буде обґрунтування моделі навчання АМ фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»).

References

1. Биконя О. П. Теоретико-методичні засади самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей: дисертація доктора педагогічних наук: спец. 13.00.02. Київ: Київський національний лінгвістичний університет. 2018. 791 с.
Bykonia, O. P. (2018). Teoretyko-metodychni zasady samostijnoyi pozaaudytornoj roboty z anglijs'koyi movy studentiv ekonomichny'x special'nostej [Theoretical and Methodological Foundations of Economic Specialty Students' Independent Extracurricular Self-Study Work at English]: *Doctor's thesis*: 13.00.02. Kyiv: Kyiv's National Linguistic University.
2. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: пос. для учит. Москва: АРКТИ, 2002. 176 с.
Korjakovceva, N. F. Sovremennaja metodika organizacii samostojatel'noj raboty izuchajushhih inostrannyj jazyk [Contemporary methodology of learners' self-study work at a foreign language]: pos. dlja uchit. Moskva: ARKTI.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс] URL: <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-galuzei-znan-i-specialnostei-za--doc227795/> (Дата звернення: 17.09.2019).
Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 r. № 266 [Elektronnyi resurs]. URL: <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-galuzei-znan-i-specialnostei-za--doc227795/> (data zvernennia: 17.09.2019).

Bykonia O. P.

ORCID 0000-0002-8865-8792

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Professor of Foreign Languages Department,
Academy of the State Penitentiary Service
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: oksanabikonya@ukr.net

THE CONCEPT OF TEACHING ENGLISH TO FUTURE ECONOMISTS AT THE ACADEMY OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE

The purpose of the article is to prove the concept of teaching English to future economists at the Academy of the State Penitentiary Service.

Methodology. Theoretical statements of this work involve analysis of the existing methods and approaches to the organization of teaching students English. In this article the author defines and describes the methodological approaches (differential, synergistic, cultural / axiological, cognitive / communicative-cognitive, communicative and activity, contextual, professionally oriented, system, competency-based, reflective, personally-oriented and situational) to forming English Communicative Competence.

Scientific novelty. Substantiated in the article are the theoretical and methodological foundations of the organization of future economists in the process of mastering English, which include methodological approaches, goals, content of teaching students of economic specialties English communication. A selection of topics in English-speaking business has been made.

Conclusions. The concept of teaching English involves taking into account methodological approaches to writing an English textbook for the future professionals, stages of training, the syllabus of the discipline, forms, types, methods and approaches to learning English in this educational institution. The learning objectives, the sequence of studying the main topics to create conditions for the logical mastery of the content of the discipline in this educational institution have been grounded. The author suggests writing the textbook «English» for organizing the classwork and extracurricular self-study work of future economists in the process of mastering English. This textbook can be used in organizing the students' educational activities in the framework of their future specialty, the stage of study, the program of the discipline, forms, types, methods and approaches to teaching the specialists of 05 «Social and behavioral sciences» (051 «Economics»).

The textbook includes such topics as: *Let's get acquainted; My working day as a cadet; English economic institutions; What Economics is; Reading resources in the economists' life; The economists' business communication; Business etiquette; The economists' formal meetings; The economics of private and public prisons.*

Key words: methodological approaches, English, future economists.

Стаття надійшла до редакції: 01.11.2019

Рецензент: Н. В. Саєнко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету